

УДК 614.8

**ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИДА АВАРИЯ-ҚУТҚАРУВ ИШЛАРИ
МАХСУС АСБОБ-АНЖОМЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ**

**PROBLEMS OF THE APPLICATION OF SPECIAL EQUIPMENT FOR
EMERGENCY AND RESCUE WORK IN THE AUTOMOBILE
TRANSPORT ACCIDENT**

Чинташев Одил Худайбердиевич

Фавкулотда вазиятлар вазирлиги Академияси хузуридаги

Фуқаро муҳофазаси институти

Ўқитувчи

Аннотация:

Ушбу мақолада йўл-транспорт ҳодисалари оқибатларини бартараф этиш жараёнида қўлланиладиган авария-қутқарув ишларининг махсус асбоб-анжомларини қўллаш тартиби ва улардан фойдаланиш масалалари кўриб чиқилган.

Шу билан бирга мақолада йўл - транспорт ҳодисалари билан боғлиқ бўлган вазиятларда авария-қутқарув ишларини олиб бориш учун мўлжалланган махсус асбоб-анжомларни қўллаш муаммолари қайд этилган.

Мазкур мақолада Ўзбекистонда маҳаллий шароитда илғор хориж тажрибасини тадбиқ этиш масалалари, хусусан: йўл - транспорт ҳодисалари билан боғлиқ бўлган авария-қутқарув ишларини олиб боришда Голландиянинг “Holmatro” номли махсус асбоб-анжомлари ва техник воситаларни қўллаш ҳамда уларни ўзимизда ишлаб чиқиш масалалари бўйича таклифлар ёритилган.

Юқорида қайд этилганлардан ташқари ушбу мақолада мамлакатимизда йўл-транспорт ҳодисалари юзага келганда ёки содир бўлганда йўловчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва жабрланганларни ҳалокатга учраган автомобилдан хавфсиз эвакуация қилиш мақсадида хулосалар ёритилган.

Калит сўзлар: йўл-транспорт ҳодисалари, махсус асбоб-анжомлар, авария-қутқарув ишлари, техник воситалар, жабрланганларни эвакуация.

Аннотация:

В данной статье также рассмотрены порядок применения специальных аварийно-спасательных средств, применяемых в процессе ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, и вопросы их эффективности.

В то же время в статье упоминаются проблемы использования специальной техники, предназначенной для проведения аварийно-спасательных работ в ситуациях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

В данной статье рассмотрены вопросы применения передового зарубежного опыта в местных условиях Узбекистана, в частности, предложения по использованию специальной техники и технических средств Нидерландов под названием «Holmatro» при проведении аварийно-спасательных работ, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. транспортных происшествий, а также по вопросам их развития в нашей стране.

Помимо вышеизложенного, в данной статье освещены выводы по обеспечению безопасности пассажиров и безопасной эвакуации пострадавших из разбившегося автомобиля при возникновении дорожно-транспортных происшествий в нашей стране.

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, спецтехника, аварийно-спасательные работы, технические средства, эвакуация пострадавших.

Annotation:

This article also discusses the procedure for the use of special rescue equipment used in the process of eliminating the consequences of road accidents, and questions of their effectiveness.

At the same time, the article mentions the problems of using special equipment designed for emergency rescue operations in situations associated with traffic accidents.

This article discusses the application of advanced foreign experience in the local conditions of Uzbekistan, in particular, proposals for the use of special equipment and technical means of the Netherlands called "Holmatro" when carrying out rescue operations related to traffic accidents. traffic accidents, as well as on their development in our country.

In addition to the above, this article highlights the conclusions on ensuring the safety of passengers and the safe evacuation of victims from a crashed car in the event of traffic accidents in our country.

Key words: traffic accidents, special equipment, rescue operations, technical means, evacuation of victims.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодий салоҳияти ўсиб бориши билан автомобиль транспорти ва коммуникациялари ҳам ривожланиб бормоқда. Шунга қарамасдан йўл-транспорт ҳодисаларининг содир бўлиб туриши, унинг оқибатида инсонларнинг ҳаётдан кўз юмуши ёки турли даражада тан жароҳатларини олишидир.

Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматининг маълумотларига кўра, мамлакатимизда 2021 йилда 10 мингдан зиёд йўл-транспорт ҳодисаси содир этилиб, уларда 9 мингдан ортиқ инсон жароҳатланган, 2 минг 500 га яқин одам ҳалок бўлган. Энг ачинарлиси, болалар иштирокида 1 минг 621 та йўл-транспорт ҳодисаси содир этилган бўлиб, уларда 1408 нафар бола жароҳатланган, 263 нафар бола эса вафот этган. Бу эса жамиятимизнинг умумий муаммосидир [1-3].

Яна бир муаммолардан бири бу йўл-транспорт ҳодисаларини бартараф этиш мақсадида олиб борилаётган авария-қутқарув ишларида махсус асбоб-анжомлардан самарали фойдаланиш муаммосидир.

Йўл - транспорт ҳодисаларида авария-қутқарув ишларини олиб бориш жараёнида Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарув гуруҳи ходимлари кўп ҳолларда транспорт воситасининг ҳалокат натижасида конструктив тузилишининг ўзгартирилган ҳолатида очиш каби муаммоларга дуч келишади.

Транспорт воситасининг ҳалокат натижасида конструктив тузилишининг тез-тез ўзгаришлари туфайли махсус асбоб-анжомлардан фойдаланиш қийинлашади, ушбу воситалар улар маълум бир юк учун мўлжалланган ва ишлаб чиқарувчи томонидан тақдим этилган техник имкониятларидан юқори бўлган ишларда фойдаланиш муоммоларни келтириб чиқаради.

Авто-транспорт воситаларининг жадал ривожланиши билан бир қаторда уларнинг ички ва ташқи дизайни ҳамда хавфсизлиги ва ишончилиги ҳам ўзгармоқда. Баъзи бир маълумот манбаларида авария-қутқарув ишларини муқобил усуллари ҳам мавжуд. Шу билан бирга, жабрланганларни ҳалокатга учраган транспорт воситасидан эвакуация қилишнинг ҳар бир ҳолати ўзига хос бўлиб, айрим вазиятларда бу усуллар етарли даражада самарали натижа

бермайди [4;5]. Шунини таъкидлаш керакки, баъзи адабиётларда тасвирланган авария-қутқарув ишлари усуллари энг янги технологияларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган.

Йўл-транспорт ҳодисаларида жабрланганларни транспорт воситаларидан эвакуация қилиш ишлари ва хавфсизлик ўртасида оқилона амалга оширилишини унутмаслигимиз керак. [6].

Шу муносабат билан ушбу такомиллаштиришларни ва уларнинг хавфсизлик ва ҳимояга таъсирини ва йўл-транспорт ҳодисаларининг баъзи жиҳатларини кўриб чиқамиз. [7; 8].

1. Йўл-транспорт ҳодисаларида кучли зарба натижасида автомобилнинг филдираклари ҳамда двигатели йўловчи салони бўлинмаси остига силжиб кетади ва бундай ҳолатларда автомобилнинг ушбу жойларини махсус қутқарув асбоб-анжомларида ҳам кесиш қийин кечади.

2. Бошқарув панелининг мустаҳкамлиги ҳалокат пайтида ҳайдовчи ва йўловчиларнинг олд ёки ён томонидан пайдо бўладиган зарбалардан ҳимоя қилиш учун мўлжалланган воситалар мавжуд, аммо авария содир бўлганда бир томонлама эгилиши одатий бўлиб техник жиҳатдан баъзи ҳолатларда содир бўлиши мумкин.

3. Автомобилнинг мустаҳкамлигини таъминлаш мақсадида зирҳли пўлат ва бошқа қотишмалар кенг қўлланилади. Ён томонидан етказилган зарбалар автомобиль корпусидаги кучайтиргич мосламалар корпусига ёпишиб, эшикларни очишни ёки олиб ташлашни янада қийинлаштиради.

4. Руль устунининг жойлашиши, бошқарув панели, эшиклар, ўриндиқлар, том, хавфсизлик камарлари тизими, ҳамда очилмаган хавфсизлик ёстикчалари жабрланувчиларни ҳалокатга учраган автомобиль ичидан эвакуация қилиш учун эски турдаги кесгичлар учун муаммоларни келтириб чиқаради.

5. Автомобиль ишлаб чиқарувчилар автомобиль оғирлигини кўпайиши томининг ва юк кўтарувчи қурулмаларининг мустаҳкамлигини ошириш учун махсус юқори қувватли қотишмаларидан ёки оғир қотишмалардан фойдаланадилар.

6. Ён ва орқа деразаларнинг ойнаси баъзан ламинатланган шиша ёки қаттиқ пластмасса билан алмаштирилади, бу шишадан фарқли ўлароқ, сўзнинг анъанавий маъносида “синдириш” га юқори қаршиликка эга бўлиб жабрланувчиларни эвакуация қилиш ишларига муҳим тўсқинлик қилади.

7. Ҳозирги автомобилларнинг кузови юқори мустаҳкамли пластмасса материалларидан автомобилларнинг ташқи тузулмасида кенг қўлланилмоқда.

Тўқнашув натижасида эзилган ва қийшайган пластик қопламалар одатийғижимланган металл қопламаларга нисбатан кўтариш учун таянч нуқталарайни топиш мушкул бўлади. Ушбу пластмассаларни кесиш қийин ва хавфли, чунки улардан ажралиб чиқадиган зарралар ва чанглар осонгина ёнади ва ёнғин хавфини келтириб чиқариши мумкин.

8. Хавфсизлик камари тизимидаги қисқич ва тезлик зарбасини таъсирини пасайтирувчи мосламалари, ҳаво қопи билан тўқнашганда тезлик зарбаси таъсирларни пасайтириш учун мўлжалланган бўлиб улар пружинали механизмлар ёки чақмоқли қувват орқали ҳаракатга келадилар.

Ушбу мосламалар авария-қутқарув ишларини олиб боришда беҳосдан ҳаракатга келиши жабрланувчиларга ёки қутқарувчиларга жиддий шикаст етказиши мумкин.

Юқори тезликда содир бўлган тўқнашувлар натижасида катта деформациялар, қайрилишлар ва буралишлар пайдо бўлади, бу фавқулодда авария-қутқарув ишларини мураккаблаштиради.

Эгилган (эгилиш), чўзилган (таранглик) ёки буралган (буралиш) металлларни кесишда ёки силжитишда қутқарувчилардан ўта юқори эҳтиёткорликни талаб қилади, чунки бундай ҳолатларда кутилмаган силжишлар ёки алмашишлар содир бўлиши мумкин.

Қутқарувчи тўқнашувдаги деформациялар натижасида юзага келиши мумкин бўлган турли хил механик вазиятларни ва юзага келиши мумкин бўлган оқибатларни яхши билиши керак.

Ён зарбаси. Ён тўқнашувлар автомобильнинг ташқи корпуси ва унинг ичидаги йўловчилар орасидаги масофани камлиги туфайли ўлим даражаси юқори бўлади ва натижада қутқарувчилар жуда кичик бўш жойларда қурбонлар билан ишлашига тўғри келади.

Автомобилни ағдарилиши билан боғлиқ тўқнашувларда, жабрланувчиларни муваффақиятли эвакуация қилишнинг самарадорлиги автомобилни қимирламаслиги учун уни ҳар томонлама барқарор мустаҳкамлигини таъминлаш лозим.

Ағдарилган ҳолатдаги автомобилда жабрланганлар ҳар-хил ноқулай ҳолатда бўлишади ва бундай ҳолатлар уларни эвакуация қилиш ишларини мураккаблаштиради. Чекланган майдонда авария-қутқарув ишларини олиб бориш хавфсизликни таъминлаш учун имкон яратмайди.

Хулоса: Йўл транспортлари ҳодисалари содир бўлишини ҳисобга олган ҳолда йўловчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида автомобиль ишлаб чиқарувчилар юқори мустаҳкамликга эга бўлган материаллардан машинанинг корпус қопламасида фойдаланмоқдалар. Йўл транспорти

ходисаси натижасида жабрланганларни ҳалокатга учраган автомобилдан эвакуация қилиш эса мурракаблашмоқда.

Ҳозирги кунда янги автомобил технологияси билан боғлиқ бўлган авария-қутқарув ишлари ҳаракатларни енгиллаштириш учун Голландиянинг “Holmatro” номли махсус қутқарув асбоб-анжомларни ишлаб чиқувчи компания, саноат корхоналари ва қутқарув бўлинмалари учун юқори босимли гидравлик асбоблар ишлаб чиқилмоқда.

Юқоридаги изоҳлардан келиб чиқиб авария-қутқарув ишлари махсус асбоб-анжомлари ва техник воситаларни қўллаш масалалари бўйича қуйдагиларни таклиф этиш мумкин:

- транспорт воситаларининг жадал ривожланиши билан бир қаторда махсус қутқарув асбоб-анжомлари ва техник воситалари автомобилсозлик тараққиётига мувофиқ ўзгартириш керак;
- транспорт ҳалокатларида ишлатиладиган барча махсус қутқарув асбоб-анжомлари ва техник воситаларидан қулай равишда мос келадиганларини танлаш лозим;
- йўл-транспорт ҳодисаларида жабрланганларни эвакуация қилиш ишлари хавфсизлик талабларига қатий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши керак;

- авария-қутқарув ишларида махсус асбоб-анжомларни қўллаш масалаларини бартараф этиш мақсадида Голландиянинг “Holmatro” номли махсус қутқарув асбоб-анжомлардан андоза олган холда ўзимизда ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш билан ҳал қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 11 июль кундаги 3127-сонли Қарори.
2. 2018-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш концепцияси. Т.: 2018 й.
3. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЙҚХ статистика маълумоти.Т.: 2021 й.
4. Методические рекомендации по работе с аварийно-спасательным инструментом при дорожно-транспортных происшествиях. г.Омск-2007. 76 стр.
5. Моррис.Б., Холматро техника спасения из автомобилей. Руководство по применению спасательных инструментов и технологий. М., Изд. Editions, 2005. 95 стр.

6. Лукашин В.А. Типовая инструкция по ликвидации последствий ДТП для аварийно-спасательных служб и формирований. М.:ООО «Объединенная редакция» 2018. 45стр.

7. Мозговой А.П. Сравнительная оценка эффективности комплексов гидравлического аварийно-спасательного инструмента // Пожарная безопасность. М.: 2004. 112 стр.

8. Носков С.С., Федорук В.С. Обзор гидравлического аварийноспасательного инструмента, применяемого в МЧС России // Системы безопасности. Ростов н/д.: 2002. 128 стр.

ч **О. Чинташев**

Тел: 71. 230-40-27

93. 532-52-92